

КОНТРОЛЬ ПЕСЧАНОЙ ЭРОЗИИ В ДРОССЕЛЬНЫХ ЗАСЛОНКАХ*Агазаде Н.Р.**Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности, Нефте-механический факультет, кафедра “Промышленные машины”, докторант***CONTROL OF SAND EROSION IN CHOKE VALVES***Agazade N.**Azerbaijan State Oil and Industry University, Oil-mechanics faculty, “Industrial machines” department, PhD scholar***АННОТАЦИЯ**

Песчаная эрозия регулирующих и дроссельных клапанов является серьезной проблемой на море. Песок может вызвать эрозию как трима клапана, так и зоны давления. Ничто не может противостоять песчаной эрозии, но продуманный выбор клапана и трима может увеличить срок службы клапана и трима и максимально увеличить время между интервалами технического обслуживания.

ABSTRACT

Sand erosion of control and adjustable choke valves is a serious problem offshore. Sand can cause erosion of both the valve trim and the pressure zone. Nothing can resist sand erosion, but calculated selection of choke valve and trim can increase valve and trim life and maximize the time between maintenance periods.

Ключевые слова: эрозия, регулирующие клапаны, регулировка, морские клапаны, подрезка дроссельного клапана, эрозия песка, деформация иглы.

Keywords: erosion, control valves, adjusting, offshore valves, trim of the choke valve, sand erosion, needle deformation.

Введение.

Песок может встречаться в ряде морских систем, большинство проблем, связанных с эрозией песка, можно ожидать вокруг устья скважины или системы сепараторов. Регулирующий дроссельный клапан управляет падением давления, контролируя площадь через трим. Чем ближе плунжер к седлу, тем больше ограничена площадь трима и, следовательно, тем выше скорость жидкости через трим. В конечном счете, чем выше скорость жидкости с присутствующим песком, тем быстрее происходит эрозия. При наличии песка чем медленнее, тем лучше. Скорость жидкости через клапан можно просто уменьшить, увеличив проточные каналы. Часто предпочтительнее использовать клапаны большого размера с большим проходным отверстием, но они более дорогие. Падение давления и скорость жидкости следует учитывать совместно для выбора наиболее подходящего размера клапана. При наличии песка оптимальным типом корпуса клапана является угловой клапан, поскольку он пропускает твердые частицы в выходную трубу с минимальным ударом о стенки корпуса.

В некоторых случаях невозможно использовать угловой клапан, поэтому рекомендуются шаровые клапаны. При использовании проходного клапана поток всегда должен проходить над плунжером клапана. Это исключит прямое воздействие на стенку тела. Дополнительную защиту может обеспечить диффузор седла, который предотвращает прямое попадание жидкости на нижнюю часть шара после снижения давления в триме.

Базовые концепты.

Одноступенчатые конструкции клеток идеально подходят для работы с загрязненными средами. Во-первых, это конструкции рекуперации низкого давления, во-вторых, они имеют упрощенный путь потока.

Жидкость проходит снаружи внутрь, что означает, что струи жидкости сталкиваются друг с другом в центре клетки, что в конечном итоге обеспечивает снижение энергии при минимальном контакте с металлическими поверхностями.

Там, где это возможно, следует избегать многоступенчатых триммеров с поворотами на 90 градусов при работах с загрязнением, поскольку песок может попасть в ловушку при повороте на 90 градусов. В зависимости от количества песка клапан может быстро засориться.

Там, где требуется многоступенчатый трим, часто используются клапаны для тяжелых условий эксплуатации. Следует проявлять осторожность при выборе этих триммеров, поскольку большинство конструкций основаны на повороте на 90 градусов. Следует позаботиться о выборе многоступенчатого трима, специально предназначенного для работы с твердыми частицами, который позволит мусору, например песку, проходить через трим без засорения. Следует избегать использования триммеров, в которых входной путь потока больше, чем выходной, поскольку они могут засориться. Вместо этого следует использовать планки с наименьшими отверстиями на входе жидкости.

Постановка проблемы.

Как уже говорилось, песок вызывает эрозию, ударяясь о поверхность материала. Отсюда следует, что чем твердее поверхность материала, тем меньше скорость эрозии. В этой ситуации обычно используется карбид вольфрама из-за его относительной твердости. Вставки из цельного карбида вольфрама запрессовываются в сепаратор, заглушку и фиксируются в зонах с максимальным потенциалом эрозии. Можно использовать твердый карбид вольфрама, но он может растрескиваться из-за сжимающих нагрузок в клапане.

В некоторых случаях можно использовать керамические материалы, но большинство спецификаций требуют использования карбида вольфрама в нефтегазовой промышленности.

Единственным существенным недостатком карбида вольфрама является то, что он очень хрупкий. Представьте себе это как плитку в ванной, очень устойчивую к износу, но если ее уронить, она разобьется. Таким образом, существует преимущество удержания твердого сплава в стальном корпусе. В клетке стальная внешняя клетка также действует как «кирпичный стопор», поэтому, если в трубе есть крупный мусор, стальная клетка защитит от ударных повреждений. При использовании карбида вольфрама необходимо исключить кавитацию. Кавитация разъедает связку, удерживающую частицы карбида вместе. Он также генерирует ударные клетки и может привести к вибрации. Из-за хрупкости карбида кавитация может привести к катастрофическому выходу компонента из строя. Тримы для тяжелых условий эксплуатации, в основном основанные на технологии пакета дисков,

могут быть изготовлены из твердого карбида вольфрама. Однако необходимо принять во внимание некоторые конструктивные соображения; например, диски должны иметь толщину примерно от 6 до 10 мм. Это связано со свойствами карбида в процессе производства. Если бы диски были тоньше, они, скорее всего, треснули бы. В большинстве случаев комплект дисков из карбида вольфрама придется соединить вместе для дополнительной прочности.

Метод решения.

Обычные тримы клапана имеют наклонную точку посадки, поэтому при посадке клапана плунжер и седло соприкасаются. При работе с загрязнением попадание жидкости может привести к эрозии посадочной поверхности и утечке через трим. Чтобы свести к минимуму прямое попадание жидкости, можно использовать защищенное седло. Защищенное седло имеет выступ вокруг плунжера клапана. Это означает, что жидкость не попадает напрямую на посадочную поверхность.

Кроме того, защищенное седло также обеспечивает наличие мертвой зоны, поэтому при подъеме плунжера клапану приходится открываться дальше из кармана седла, чтобы обнажить первый набор отверстий в клетке. Этот дополнительный подъем означает снижение скорости по всей посадочной поверхности.

Заключение.

1. Для предотвращения песчаной эрозии предлагается использовать защитные седла с содержанием хрома.

Рис.1. Дроссель и его компоненты

Рис.2. Деформация трима дроссельной заслонки

Рис.3. Деформация трима дроссельной заслонки

Литература

1. Aslanov, J.N., Khankishiyeva, T.U., Huseynova, L.T. Study of physical processes created by sand grains in the working nodes of adjustable throttle. *International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering*, 2023, 15(1), pp. 171–177.

2. Fouvry, S.; Kapsa, P.; Vincent, L. An elastic–plastic shakedown analysis of fretting wear. *Wear* 2001, 247, 41–54.

3. Kubiak, K.; Mathia, T.; Fouvry, S.; Kubiak, K. Interface roughness effect on friction map under fretting contact conditions. *Tribol. Int.* 2010, 43, 1500–1507.

4. J.N. Aslanov, A.S. Ahmadov, Z.E. Eyvazova, G.A. Hamidova, L.R. Ibayeva, Harmonic analysis of loading characteristics research of pump jack,

International Journal on “Technical and Physical Problems of Engineering”. March 2023, issue 54, vol.15, number 1, pp.110-115.

5. J.N. Aslanov, K.S. Mammadov, Design and performance analysis of improved valve construction being used in oil and gas industry, *International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering*, 2022, 14(2), pp. 98-103.

6. M.B. Babanli, R.K. Mekhtiyev, N.A. Gurbanov, J.N. Aslanov, Y.S. Tanriverdiev, Cracks in hybrid fiber metal laminated nanocomposites under uniaxial tension, *Journal of Applied Mechanics and Technical Physics* this link is disabled, 2022, 63(5), pp. 876–8837.

7. R.J.K. Wood, in Shreir's Corrosion, *Corrosion in Liquids*, Corrosion Evaluation, 2010, 20, pp. 1005-1050.